

BURUN BO'SHLIG'IDA YUZAGA KELADIGAN KASALIKLAR VA ULARNING OQIBATI

Fozilova Nozila

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194482>

Kalit soʻzlar: rinit, sinusit, burundan qon ketishi, burun poliplari, davolash, asoratlari.

Rinit - burun shilliq qavatining yallig'lanishi. Ko'pincha rinitga viruslar va patogen bakteriyalar sabab bo'ladi. Bundan tashqari, rinit atrof-muhitning ifloslanishi (chang, gazlar) tufayli paydo bo'lishi mumkin. Rinitni davolash antimikrobiyal, yallig'lanishga qarshi, shuningdek vazokonstriktor vositalarni qo'llash bilan birga keladi. Agar rinit allergenlardan kelib chiqqan bo'lsa, unda antigistaminlarni qabul qilish kerak.

Sinusit-paranasal sinuslarning shilliq qavatining yallig'lanishini anglatadi.

Sinusitning asosiy sabablari o'tkir allergik reaksiyalar va surunkali allergiyadir. Sinusitning paydo bo'lishi bilan intranasal tuzilmalar va etmoid labirintning g'ayritabiiy tuzilishi ham rol o'ynashi mumkin. Ular sinuslarni tozalash mexanizmini buzadi, tabiiy teshiklarning ochiqligini bloklaydi. Ular asosan og'iz bo'shlig'ida surunkali infeksiya o'choqlari fonida paydo bo'ladi.

Sinusitning asosiy belgilari: burun tiqilishi, burun oqishi, tana haroratining ko'tarilishi, burundagi noqulaylik.

Kasallikning birinchi belgilari paydo bo'lganda, iloji boricha tezroq lor shifokoriga murojaat qiling.

Burundan qon ketishi-pistaksis qon tomirlarining yaxlitligi buzilganligi sababli burun bo'shlig'idan qon ketishini anglatadi. Burunning qon ketishi shikastlanishlar va burunning yallig'lanish kasalliklarining tez-tez hamrohidir. Mustaqil kasallik emas, burun bo'shlig'i kasalliklaridan tortib butun tanaga qadar bo'lgan bir qator kasalliklarning belgilaridan biridir.

Burundan qon ketishining sabablari: burunning shikastlanishi, burun membranasining ko'pligi (rinit, sinusit) bilan birga bo'lishi mumkin bo'lgan patologik holat,

Burun septumining aniq egriligi yoki atrofik rinit bilan burundan burun burungi burun shilliq qavatida degenerativ jarayondir.

Alomatlar orasida burun teshigidan qizil qonning oqishi yoki tomizishi, qonning tomoqning orqa qismiga oqishi, bosh aylanishi va tinnitus kiradi.

Burun poliplari-burun poliplari paranasal sinuslar yoki burun shilliq qavatining yallig'lanishida kuzatiladigan uzumga o'xshash o'smalardir. Taxminan 3-5% odamlar shunga o'xshash qiyinchiliklarga duch kelishadi. Burun poliplari allergiya yoki infeksiyalardan kelib chiqishi mumkin. Muayyan vaqtdan so'ng,

o'sib borayotgan polip burun yo'llarini yopishi mumkin, shuningdek, burun sinuslarining ochilishini to'sib, yallig'lanishni keltirib chiqarishi mumkin. Krasnoyarskda burun poliplarini davolash va olib tashlash "Rinos" KBB klinikasida muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Burundagi poliplarni olib tashlash operatsiyalari (polip halqalari bilan olib tashlash) bizning etakchi mutaxassislarimiz tomonidan amalga oshiriladi.

Burundagi poliplar. Semptomlar va davolash

Sizda burun poliplari bo'lishi mumkin bo'lgan birinchi alomat - bu nafas olish qiyinlishuvi va burun tiqilishi hissi. Poliplar paydo bo'lgach, burun tomirlarining ishiga to'sqinlik qila boshlaydi.

Burun poliplarining boshqa belgilari: aksirmoq, tumov, iste'mol qilingan oziq-ovqat ta'mining o'zgarishi, hid hissining pasayishi, bosh og'rig'i, burundan shilliq yoki shilliq yiringli oqindi.

Asoratlanish xavfini kamaytirish, shuningdek, bog'liq kasalliklar ehtimolini kamaytirish uchun burun poliplarini olib tashlash uchun davolash va operatsiya imkon qadar tezroq amalga oshirilishi kerak. Tajriba va yuqori darajadagi nemis uskunalari bizning klinikamiz shifokorlariga burun poliplarini olib tashlash uchun Krasnoyarskdagi eng tez va muvaffaqiyatli operatsiyalardan birini amalga oshirishga imkon beradi.

REFERENCES

1. Ea6H»K B.H., ToBopyH M.H., HaKarac HA.A., «OropHHOJiapHHrojiornfl pyK0B0acTB0», - CaHicr-neTep6ypr, 2009 r.
2. TanaHOBHH A., AjieKcaHflpoB B.M., «OT0pHH0JiapHHrojiiorHHecKHH aTjiac», B - MHHCK, 1989r
3. Dadamuxammedov A., Omonov SH. «Bolalar otorinolaringologiyasi», Toshkent, 2005.
4. /JjHCKaneHKO B.B., JlaBpeH0Ba r.B.,rjiyx0Ba E.KD (noa pe^aKCTHeFi M.C.njiy>KHHK0Ba),«OT0pHH0JiapHHr0ji0rH}i /uia BpaneH o6men npaKTHKH», Cn6, MaHycKpHrr, 1997r.
5. HcxaKH IO.B., KajmiTeHH JI.H.,«^eTCKaa OT0pHH0JiapHHr0ji0- rna» , /]ymaH6e , Maopatj), 1977r .
6. K03ji0Ba A.B., KajiHHa B.O., TaM6ypr IO.JI.,«OnyxojiH JIOP opranOB», M., Me^HCTHHa, 1979r.
7. MnmeHKHH H.B., flpanyK A.H.,? HBaH0Ba JT.H., /JauikeBHH IO.M., HOCKOB A.JI., JIHC0BCKaa M.n. «KjiHHHHecKaji OT0pHH0JiapHHrojiiorHa» . yne6Hoe noco6He OMCK, 1990r.
8. Muminov A.I.«Quloq, tomoq va burun kasalliklari» Toshkent 1994

9. OBHHHHHKOB B.O.«OT0pHH0JiapHHr0Ji0rH5i an a MCAHCTHHCKHX By30B», M., Me/iHCTHHa,1997r.
10. najinyH B.T., KpK)KOB A.H.,«Or0pHH0JiapHHr0Ji0rHfi» , MOCKBa, «JIHTepa», 1997r. 11.